

**MANBALARDA BOBURIY PODSHOH AVRANZEB OLAMGIR IJODIY
FAOLIYATINING YORITILISHI****Sherxon QORAYEV,****Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar
instituti dotsenti (PhD).**

Abdul Muzaffar Muhyiddin Muhammad Avrangzeb Bahodir Olamgir (1619-1707) ham bobokaloni Sohibqiron Temur kabi o'z majlislarida o'z o'rnini va o'z vaqtida she'rlar o'qigan, hikmatli so'zlar aytgan. Avrangzeb "Taxt ziynati", "Taxt bezagi", olamgir esa "Olamning sayyidi", "Olamni isloh qiluvchi" demakdir.¹ Abulhasan Nadaviy o'zining "Maza xosaro al-alam binhitotil muslimin" kitobida boburiy hukmdor haqida shunday yozgan: "U temuriy podshohlarning eng kuchlilaridan biri edi. Ularning ichida ko'plab fathlarni amalga oshirgani, mamlakati kengrog'i, diyonatrog'i va Kitob va Sunnatni biluvchirog'i edi".² Muhammad Musta'idxon Soqiyning "Ma'osiri Olamgiri" asarida yozilishicha, *"Onhazrat (Avrangzeb) nasta'liq va shikasta xatlarini ham g'oyatda chiroyli yozganlar. Nasr va inshoni yuksak darajada (fahmlash) xususida Onhazratga imtiyozlilik va nazm(ni tushunish) mahoratida ham to'la bahramandlik mansub edi. "Qudratga qudrat qo'shuvchi" shoirlarning haqiqiy sharofatli, dinni targ'ib etuvchi (ash'orlarini) sevish bilan (ularga) ishtiyoq bildirib, ammo befoyda she'rlarni eshitishni xohlamasdilar. Madh ash'orlarni eshitishdan nima chiqadi, magarki she'r mazmuni Tangri (madhi)ga qaratilgan bo'lsa (bu boshqa gap), derdilar. Bayt:*

Xudoyi azza va jallaning rizoligi yo'li (bu ish),

Qilinmasa (ya'ni madh she'r bitilmasa).

Ko'z ham g'azal aytuvchiga (boqmaydi),

Quloq ham ul g'azalni (eshitmaydi).³

¹ <https://oliymahad.uz/5018>

² <https://oliymahad.uz/5018>

³ Muhammad Musta'idxon Soqiy. Boburiy podshoh Avrangzeb. ("Ma'osiri Olamgiri"). T.: Movarounnahr, 2013. – B.419.

Avrangzeb doimi o'zi yoqtirib qolgan baytlarni takrorlab yurgan. "Ma'osiri Olamgiriylar"da yozilishicha, "Amirxon aytdi: Onhazrat bir kun nihoyat zaif holda shivirlab dedilar. Fard:

Sen sakson to'qqiz yoshga yetgan ekansan,

Davr qiyinchiliklarini keragicha tortding.

Ul maqomda yuz manzilga yetsang ham,

Hayot bo'lgani kabi o'lim ham bo'ladi.

Mening qulog'imga xuddi shu mazmundagi (baytlar) yetib kelgach, tezda arzga yetkazildi. "Hazrat Salomat Shayx Kenja (Alloh rahmat qilsin) bir baytni yasash uchun bu (kabi) hamma baytlarni aytib chiqqan va (bir bayt) budir. Fard:

Eng yaxshi narsa o'zni shod tutishingdir,

Shodlikda Xudoni yod tutishingdir.

(Onhazrat) yana o'qing, deb buyurdilar. (Bu bayt) bir qancha martaba takrorlandi. Yozib, menga bering, degan ishora qilindi. Yozib berdim. Bir ozgina vaqt o'qib turdilar".⁴

Naql qilinishicha, "Baxshiul-mulk Muxlisxon Soibning bir lakhdan ziyodroq baytlardan tashkil topgan, chiroyli xat bilan yozilgan devonini hamma narsani biladigan dono xoqon va qadr – qimmatga yetadigan hokim nazari(majlisi)dan o'tkazdi. Hayotning yagona muntahabi bo'lmish ul (devon)ning aksar ash'orlari pandu nasihat va foydali (fikrlardan) tashkil topgandir, ofarinlar aytildi va matla'i, ikkinchi bayti hamda maqtai ushbu baytlardan iborat g'azal bir qancha muddat davomida (Onhazratning) muqaddas og'zidan tushmadi va sohibi tab'lar (bu g'azalga) taqlid qilib, (she'rlar) yozdilar:

Qanot ham bo'lsa-da, qadni ko'tarib kermoq kerak,

Ko'priknii suv oqizsa, tuzatib o'tmoq kerak.

Har neki darkor bo'lsa, qurish kerakligi

o'z-o'zidan tushunarli,

⁴ Ko'rsatilgan asar.-B.399.

Hatto jahon ishlarin tuzib yashash kerak.

Bu safar Soibning o'zga safarlari kabi emas,

Vujud libosini yetib tashlab, safar qilmog'i kerak".⁵

Turg'un Fayziev "Zebunniso Begim" maqolasida qayd etganidek, "Avrangzeb Qur'onni yod bilar, talaygina she'rlarni yoddan o'qir, o'zi ham she'r yozardi".⁶ Ahmad Muhammad Tursun ham "arab, fors va turk tillarini bilgan Avrangzeb adabiyot muxlisi bo'lib, o'zi ham g'azallar yozgan", degan.⁷ "Ma'osiri Olamgiri"da yozilishicha, "Onhazrat nasx xati g'oyatda matonatli, uslubli edi va bu (xat) yozishda kamoli mahoratga molik edilar. Lavhasiga, jadvali hamda jildiga yetti ming rupiya mablag' sarf etilib, muqaddas dastxat (bilan bitilgan) Qur'oni sharifning ikki (nusxasi) Madinai munavvaraga – xalqlarining salovati afzal va hayoti barkamol bo'lsin – yuborilgan".⁸

Sakkiz yoshida Qur'oni karimni yod oldi, hadis va fiqh ilmlarini chuqur o'zlashtirgan. U rasmiy davlat tili bo'lgan forschadan tashqari, arab, hind – urdu, bobokalonlari tili bo'lmish chig'atoy turkchasini puxta bilib olgan. Avrangzeb xattotlikka qiziqib, arab xatining nasta'liq va shikasta usullarida mohir xattot bo'lib yetishgan. Uning xattotlik san'ati namunalari hozirgacha saqlanib qolgan.⁹ Manbalarda yozilishicha, "Avrangzeb o'qimishli va bilimdon kishi bo'lib, talaygina g'azallarni yoddan o'qirdi...

Avliyolar va mutasavviflarni o'z qaromog'iga olib, ularga homiylik qildi. Shu sababli u olim va ilmiga amal qilgan podshoh edi. U ma'rifat va muruvvatni keng yoydi..

Avrangzeb davrida olimlardan Zafixon "Mutahab ul-lubob" asarini yozib tugatadi. Mirzo Muhammad Kozim "Olamgirnoma", "Muhammad Soqiy "Maosiri

⁵ Muhammad Musta'idxon Soqiy. Boburiy podshoh Avrangzeb. T.:Movarounnahr, 2013.-B.299-300.

⁶ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/zebunniso-devon.html>

⁷ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.491.

⁸ Muhammad Musta'idxon Soqiy. Boburiy podshoh Avrangzeb. T.:Movarounnahr, 2013.-B.416.

⁹ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.498.

olamgiriylar”, Sujan Ray Xatri “Xulosot ul-tavorix”, Bxemsen “Nushkai dilkusho”, Ishvar Das “Futuhoti Olamgiriylar” asarlarini yozganlar”.¹⁰

U hukmronligi davrida “Fatavoyi Olamgiriylar”ni joriy etdi. Uning podsholigi Boburiylar saltanati oyining to‘lishgan payti edi”.¹¹ *“Avrangzebni tarixchilar saltanatda ilm-fan, madaniyat, me‘morlikning saxovatli homiysi sifatida tilga olishadi. Uning ayniqsa, bobolari tili bo‘lmish turk (chig‘atoy) tilining ravnaqi yo‘lida xizmatlari alohida tahsinga loyiqdir. Hindistonda forsiy va hind tillari ustun bo‘lsa-da, Avrangzeb turkiy (chig‘atoy-o‘zbek) adabiyot rivojini qo‘llab-quvvatlaydi, turkiy til lug‘atlari tuziladi. Bobosi Boburdek adabiyotga havas qo‘ygani hamda g‘azallar yozgani, shuningdek, xattotlik va xat-yozuvda mohir bo‘lgani ham uning savodli bo‘lganligidan dalolat beradi”*.¹² Binobarin, Ahmad Muhammad Tursun “Dunyoni tebratgan yetti buyuk” kitobida yozganidek, *“Avrangzeb odil va zohid hukmdor sifatida Islom shariati talablariga juda qattiq turar edi. Avrangzeb Olamgir barcha yurtlarda shariat qonunlariga amal qilish yo‘lida qozilarga yengillik yaratish uchun fiqhiy masalalarni tartibga solish maqsadida bir kitob ta’lif qilishni buyurdi*.¹³ U bu ishni amalga oshirish uchun Shayx Nizomiddin Burhonpuriy boshchiligida o‘sha vaqtning ko‘zga ko‘ringan ulamolaridan bir ijodiy guruh tuzdi. U kishi hanafiy fiqhining ko‘zga ko‘ringan allomalaridan yigirma kishini tanlab oldi. Mashaqqatli urinishlardan keyin katta, olti jildli ajoyib ilmiy asar dunyoga keldi. Bu noyob fiqhiy asar Hindiston va unga yaqin mintaqalarda hukmdorga hurmat yuzasidan *“Al Fataviy al-Olamgiriya” deb, Misr, Shom va Turkiyada “Al Fataviy al-Hindiya” deb atalgan*”.¹⁴ Ushbu asarni yozishda Avrangzeb rahbarligida 22 nafar olim ishtirok etgan. “Imom Dehlaviy aytadi: “Avrangzeb Olamgir bu vaqtda “Fatavoi Hindiya” asarini yozish

¹⁰ <https://oliymahad.uz/5018>

¹¹ Sattoriy H. Oltin silsila. T.: “Sharq” NMAK BT, 2006.-B.83.

¹² <https://azon.uz/content/views/ilm-va-madaniyat-homiysi>

¹³ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.546.

¹⁴ <https://azon.uz/content/veiws/saitanat-asoschisi-zahiriddin-muhammad>

va tartiblash ishlariga qattiq e'tibor bergan. Shayx Mulla Nizomiddin Avrangzeb Olamgirga har kuni kitobning tayyor qismini o'qib bergan...

Avrangzeb Olamgir ko'rsatmasiga binoan mamlakatning qirqdan ortiq salohiyatli fiqh olimlari shu tariqa hanafiy mazhabining fatvolarini saralab, to'plamni tuzib chiqishdi. Hindistonda "Fatavoyi Olamgiri", undan tashqari "Fatavoyi Hindiya" nomi bilan mashhur bo'lgan fatvolar to'plami ana shu tarzda yuzaga keladi. Hanafiy mazhabining o'ziga xos bu fiqhiy qomusi Nizomuddin Burhonpuriy (Shayx Nizom) boshliq yigirma to'rt nafar olim tomonidan Qur'on, Sunnat, ijmo' va qiyosga muvofiqligi tekshirib chiqildi... (To'plam) Shayx Nizom rahbarligi va muharrirligida tugatilgach, Avrangzeb mazkur kitobni barcha amaldorlarga tarqatib, bundan keyin barcha davlat va qozilik ishlarida ana shu fatvolarga qat'iy rioya qilishni, Islom shariati talablarining har qanday buzilishiga qarshi kurash olib borishni tayinladi".¹⁵ "Temuriylar shajarasi" kitobida yozilishicha, "Ahkomi Olamgiri" ("Fatavoyi Olamgiri") asarida Avrangzebning o'z farzandlariga vasiyatnomasi ilova qilingan.¹⁶

Muxtasar aytganda, "Shohijahon hukmronligi davrida ma'lum darajada o'z mavqeyini yo'qota boshlagan Chig'atoy turkiychasi Avrangzeb davriga kelib qayta tiklangan. Chunki turkiy tilni tadqiq va tashviq qilishda Avrangzebning o'zi ham muayyan hissa qo'shgan. Ya'ni, bevosita uning ko'rsatmasiga binoan Muhammad Yoqub Changiyning turkiy til grammatikasi masalalariga bag'ishlangan 15 qismdan iborat "Kelurnoma" yoki Kasaban Barbalaning shu an'ana ruhidagi "Haft axtar" asarlari yozilgan.¹⁷

Hind tarixchisi Jadunath Sarkorning ma'lumoticha, Avrangzeb arab va fors tillarida durustgina yoza olgan. U hind tilida gapirganida, o'sha kezlari keng tarqalgan hikmatli so'zlardan erkin foydalangan".¹⁸ Bir so'z bilan Avrangzeb islom podshosi va olim hukmdor bo'lgan, deyish mumkin.

¹⁵ <https://islom.uz/maqola/14616>

¹⁶ Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.285.

¹⁷ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.552.

¹⁸ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/avrangzeb-kamol-va-zavo1.html>

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Sattoriy H. Sohibqiron abadiyati. T.: “Sharq” NMAK BT, 2016.-B.150-151.
- 2.Nizomiddinov N. Buyuk boburiylar tarixi. (XVI-XIX asr).T.: Fan va texnologiyalar, 2012.-B.189.
- 3.<https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/2006-6/>
- 4.Satimov G'. Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida boburiylar davri. T.: G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2008.-B.236.
- 5.Hayit T. Temuriy ijodkorlar. T.: O'qituvchi, 2013.-B.72-73.
- 6.<https://oliymahad.uz/5018>
- 7.Muhammad Musta'idxon Soqiy. Boburiy podshoh Avrangzeb. (“Ma'osiri Olamgiriylar”).T.:Movarounnahr, 2013.–B.419.
- 8.<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/zebunniso-devon.html>
- 9.Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.491.
10. Sattoriy H. Oltin silsila. T.: “ Sharq” NMAK BT, 2006.-B.83.
- 11.<https://azon.uz/content/views/ilm-va-madaniyat-homiysi>
12. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/avrangzeb-kamol-va-zavol.html>
- 13.Qorayev Sh. Bobur va boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. [https:// worldyjournals. com/ index. php/ IJSR/ article/view/3286](https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286). –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.
- 14.http://xqq.namangan.uz/index.php-option-com_content-view-article-id 189: zebunniso-begim
15. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari. Qarshi, “Qashqadaryo ko'zguisi OAV”, 2019.-B.180.
16. Qorayev Sh. Navoiy majlislari. T.: Lesson – Press”, 2020.-B.312.
17. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). Monografiya. T.: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
18. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. Qarshi, Intellekt, 2023.-B.224.